

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Г.Ш. Шавкатова¹, Д.Р. Худоярова², З.А. Шопулотова³

¹⁻²⁻³Самаркандского государственного медицинского института,
г. Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413495>

Введение. Метаболический синдром (МС), которому характерно наличие у одного больного тканевой инсулинорезистентности, гиперинсулинемии, нарушения толерантности к глюкозе, первичной артериальной гипертензии, дислипидемии, а также абдоминального ожирения и гиперурикемии, вызывает большой интерес исследователей [9]. Метаболический синдром является одним из основных проблем не только в медицине, но и социально - психического состояния общества. Особенно это проблема остро ощущается в на фоне ановуляторного цикла у бесплодных женщин [1,3,5]. Одной из причин различных заболеваний является метаболический синдром с различными нарушениями углеводного обмена и с ожирением. Наше государство в целях здорового образа жизни и сохранения стабильных показателей предпринимает различные законопроекты и приветствует новые научно обоснованные методы диагностики и лечения различных заболеваний, в частности метаболического синдрома, который проявляется ожирением различной степени [7,9].

Материалы и методы. Исследование проводилось в отделении гинекологии клиники Самаркандского медицинского института №1 за 2020-2021 годы. Были обследованы 100 женщин в возрасте от 22 до 35 лет, которым был поставлен диагноз на основании стандартов метаболический синдром у которых имелись нарушения в менструальном цикле и отмечалось нарушение фертильности. После первой линии терапии при отсутствии динамики, половине пациенток были переведены на другой тип лечения через 3 месяца. У остальных пациенток с целью нормализации овуляторной функции и лечения бесплодия были проведены необходимые методы диагностики гинекологической и эндокринологических заболеваний. Показанием к смене лечебной тактики являлось отсутствие эффекта от проводимой минимум в трех циклах консервативной терапии ср снижением веса пациенток, отсутствие эффекта от назначения КОК с антиандрогенным прогестином для нормализации менструального цикла в течение 6 циклов, возраст пациенток старше 30 лет. При отсутствии овуляции в течение трех месяцев после проводимых процедур дополнительно и последовательно

применялись индукторы овуляции (кломифен - цитрат и рФСГ), каждый не более трех циклов по общепринятым методикам. Клиническое обследование пациенток включало сбор анамнеза по схеме, первичный осмотр, гинекологическое обследование и ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, исследование гормонального фона и витамина Д, консультация эндокринолога.

Всем пациенткам с ИМТ более 26 первым этапом лечения была назначена сбалансированная диета с общей калорийностью до 2000 ккал и дозированные физические нагрузки. Одновременно мы назначали метформин по 500 мг 3 раза в день. При выявлении у пациенток нерегулярных менструальных циклов назначалось КОК с дроспиреноном в нашем случае «Мидиана» на срок до 6 менструальных циклов. КЦ назначали больным с сохранением ановуляции после лечения в течение трех циклов или при нечувствительности к «Мидиана». Доза препарата составляла 100 мг/сут в течение 5 дней (с 5 дня цикла). Адекватный ответ яичников на стимуляцию оценивали с 1- го дня его отмены, по данным размеров растущих фолликулов на УЗИ. Индукция овуляции рФСГ (Пурегон) проводилось с 3 дня цикла или менструально-подобной реакции, вызванной гестагенами. Доза рФСГ назначалась от 50 до 75 МЕ 5 дней с последующей оценкой адекватности ответа.

Результаты и обсуждение. Были обследованы 100 женщин с метаболическим синдромом, у которых наблюдалось бесплодие, ожирение и ановуляторный цикл. Из них у 50 женщин наблюдалось яичниковая форма СПКЯ, у остальных поликистозных изменений не выявилось но имелись изменения гормонального фона и резистентность к глюкозе. Среди обследованных пациенток в 85% имело место очевидное ожирение, а в 35% наблюдалось жирная кожа с наличием акне. Данные ИМТ показали, что у 38 пациенток имелась избыточная масса тела характерная для ожирения 1 степени в значении от 29 до 39, тогда как ИМТ от 39 до 49 было у 34% женщин. У большинства наблюдалось висцеральное распределение жировой ткани. При исследовании гормонального состояния повышение тестостерона имело место в 58,0% женщин, повышение индекса ЛГ/ФСГ у 45,0% женщин. Возросший уровень ЛГ определили у 56 женщин, хотя у 21 пациенток он оставался нормальным. На первом этапе лечения при соблюдении диеты и физических нагрузок уже через месяц наблюдалось нормализация менструальной функции при потере более 7% массы тела у 20 пациенток. При нормализации массы тела и метаболических нарушений, когда менструальный цикл не

нормализовался, назначались препараты для восстановления менструального цикла. В качестве 1-й линии терапии для восстановления нарушений менструального цикла - комбинированные оральные контрацептивы + **дроспиренон**. При этом у 32% женщин восстановилась менструальная функция. Потребовалось от 3 до 6 месяцев для достижения результатов лечения акне и ановуляции с помощью КОКов. На этом этапе спонтанная маточная беременность наступила у 22% больных. У одной пациентки наблюдалось многоплодная (двойня) беременность.

Индукторы овуляции были назначены 78 % пациенток, первая серия включала последовательное применение индукторов фолликулогенеза в трех циклах, после чего у 15 % пациенток наступила спонтанная маточная беременность. В результате остальные пациентки разделились на 2 группы – одним (23 пациентки из 63) проводились повторные стимуляции овуляции индукторами еще 2 цикла и только при безуспешности проводилось смена схемы лечения, а другим (40 пациенток из 63) было назначено хирургическое вмешательство, после которого так же было назначена повторная стимуляция по различным схемам, так как у них был диагностирован синдром поликистозных яичников. Результатом повторной стимуляции овуляции без хирургического вмешательства стала регистрация у 5 пациенток маточной беременности, к сожалению, в одном случае из них наблюдалась эктопическая беременность. У 10 женщин после хирургического вмешательства сразу назначались курсы повторной стимуляции, маточная беременность была зарегистрирована в 3 случаях. А остальным 13 пациенткам предусматривали ожидания эффекта собственно хирургического лечения, то есть 6-месячное пассивное ожидание наступления «спонтанной» беременности. В результате в течение 6 месяцев беременность была зарегистрирована у 4 пациенток. Остальные пациентки получили курс повторной стимуляции, в результате возникли еще 2 маточной беременности

Выводы. Таким образом, восстановление фертильности у пациенток с метаболическим синдромом при нормализации масса тела и восстановление менструальных функций обеспечило частоту наступления маточной беременности в 22% случаев.

При первой линии стимуляции овуляции репродуктивная функция возобновилась у 15% пациенток. Повторные стимуляции были эффективны в 5% случаев без хирургического вмешательства у пациенток с СПКЯ и метаболическим синдромом, при этом доля эктопической беременности составил 1%. После лапароскопии в 4% спонтанная

беременность наступила в течение 6 месяцев, а у 2% только после повторной стимуляции. При использовании стимуляции овуляции сразу после лапароскопии было зарегистрировано 3% восстановления фертильности.

В итоге при использовании данных методов лечения восстановления фертильности с лечением МС и СПКЯ имело место у 52% пациенток.

Использованная литература:

1. Беленков Ю. и др. Метаболический синдром: история развития, основные критерии диагностики //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2018. – Т. 14. – №. 5. – С. 757-764.
2. Волков В. П. Метаболический синдром: история вопроса //Universum: медицина и фармакология. – 2017. – №. 4 (38). – С. 36-45.
3. Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р. Современные методы диагностики гиперандрогенных состояний в гинекологии. // Достижение науки и образования, №10 (51) 2019. С 69.
4. Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р. Синдром поликистозных яичников - современные методы терапии // Проблемы биологии и медицины. 2019. №4(113). С 200
5. Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р., Кобилова З.А. Восстановление фертильности при синдроме поликистозных яичников. // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Perspectives of world science and education» 20-22 мая 2020 года Осака, Япония Р-551-560
6. Ихтиярова Г.А., Дустова Н.К. Охраны материнства и детства – основа благополучия и процветания. // Сборник научных трудов молодых учёных и одарённых студентов. 2014г.С.31.
7. Курбанова З.Ш., Ихтиярова Г.А., Розикова Д.К. Ановуляторное бесплодие и синдром поликистозных яичников. // Тниббийетда янги кун 2(30/2) 2020 стр 159-165
8. Рудой А. С., Черныш О. В. Метаболический синдром: современный взгляд на проблему. – 2016.
9. Соснова Е. А. Метаболический синдром //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2016. – Т. 3. – №. 4. – С. 172-180
10. Худоярова Д.Р., Кобилова З.А., Шопулотов Ш.А., Орипова А.Ф. Совершенствование методов естественного восстановления фертильности у женщин с бесплодием, обусловленным эндометриозом. // Международный журнал «Journal of Biomedicine and Practice» 2020, SI 2 С-42-46

11. Худоярова Д. Р. и др. Диагностика и ранняя реабилитация бесплодия трубно-перитонеального происхождения //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62).
12. Урясьев О. М. и др. Метаболический синдром-нерешённая проблема медицины и современного общества //Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2017. – Т. 16. – №. 1. – С. 160-164.
13. Ibragimov B., Khudoyarova D., Ibragimova N., Kobilova Z. Fertility recovery from polycystic ovarian syndrome. // International Journal of Pharmaceutical Research Oct - Dec 2020 | Vol 12 | Issue 4
14. Khudoyarova D.R., Kobilova Z.A., Shopulotov Sh.A. et al. Assessing the quality of women's life of reproductive age with surgical menopause //Биомедицина ва амалиёт журнали. – №SI-2 2020 стр. 48.